

RAHBAR VA XODIM O‘RTASIDAGI MULOQOTDA ADAPTIV INTELLEKTNING
O‘RNI

Xusanbayeva Ziyoda Mahmutdjon qizi

Toshkent amaliy fanlar universitetida psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

TAFU Pedagogika psixologiya yo‘nalishi

PP2201U01 guruh talabasi Asqarova Robiya

email:ziyodaxusanboyeva@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-5588-1557>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rahbar va xodim o‘rtasidagi samarali muloqot jarayonlarida adaptiv intellektning psixologik va boshqaruv nuqtayi nazaridan tutgan o‘rni tahlil qilinadi. Adaptiv intellekt shaxsning o‘zgaruvchan ish muhiti, ijtimoiy vaziyatlar va kommunikativ to‘siqlarga moslasha olish qobiliyatini ifodalaydi. Rahbar va xodim o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarda adaptiv intellektning yuqori darajasi emosional barqarorlik, muloqot samaradorligi hamda konfliktlarni konstruktiv hal etishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Shuningdek, adaptiv intellektning rahbarlik kompetensiyalari, empatiya, ijtimoiy idrok va kommunikativ madaniyat bilan o‘zaro bog‘liqligi ilmiy tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari tashkilotlarda sog‘lom psixologik muhitni shakllantirish, rahbar-xodim o‘rtasida o‘zaro ishonch va hamkorlikni rivojlantirishda adaptiv intellektning ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: adaptiv intellekt, rahbar-xodim munosabatlari, muloqot samaradorligi, emotsional intellekt, psixologik moslashuv, boshqaruv psixologiyasi, ijtimoiy idrok, kommunikativ kompetensiya.

Аннотация. В данной статье анализируется психолого-управленческая роль адаптивного интеллекта в эффективных коммуникативных процессах между руководителем и сотрудником. Адаптивный интеллект представляет собой способность человека адаптироваться к изменяющейся рабочей среде, социальным ситуациям и коммуникативным барьерам. Доказано, что высокий уровень адаптивного интеллекта во взаимодействии руководителя и сотрудника способствует повышению эмоциональной устойчивости, эффективной коммуникации и конструктивному разрешению конфликтов. Также научно проанализирована корреляция адаптивного интеллекта с лидерскими компетенциями, эмпатией, социальным восприятием и коммуникативной культурой. Результаты исследования раскрывают важность адаптивного интеллекта в формировании здоровой психологической среды в организациях, развитии взаимного доверия и сотрудничества между руководителями и сотрудниками.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, отношения между руководителем и сотрудником, эффективность общения, эмоциональный интеллект, психологическая адаптация, психология управления, социальное восприятие, коммуникативная компетентность.

Abstract. This article analyzes the psychological and management role of adaptive intelligence in effective communication processes between the manager and the employee. Adaptive intelligence represents a person's ability to adapt to changing work environments, social situations, and communication barriers. It is proven that a high level of adaptive intelligence in the interaction between a manager and an employee serves to improve emotional stability, effective communication, and constructive conflict resolution. Also, the correlation of adaptive intelligence with leadership competencies, empathy, social perception and communicative culture has been scientifically analyzed. The results of the research reveal the importance of adaptive intelligence in the formation of a healthy psychological environment in organizations, the development of mutual trust and cooperation between managers and employees.

Key words: adaptive intelligence, manager-employee relations, communication efficiency, emotional intelligence, psychological adaptation, management psychology, social perception, communicative competence.

Kirish.

Boshqaruv jarayonlarida rahbar va xodim o'rtasidagi samarali muloqot tashkilot faoliyatining muhim psixologik va ijtimoiy omillaridan biri hisoblanadi. Muloqot faqat axborot almashinuvi emas, balki o'zaro tushunish, hamkorlik, motivatsiya va qaror qabul qilish jarayonlarining asosi sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, rahbarning kommunikativ ko'nikmalari bilan bir qatorda, adaptiv intellekt - ya'ni turli ijtimoiy vaziyatlarga moslasha olish, yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish va hissiy muvozanatni saqlash qobiliyati -boshqaruv muvaffaqiyatining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Adaptiv intellektning yuqori darajasi rahbar va xodim o'rtasidagi muloqotni samarali tashkil etish, nizoli vaziyatlarni konstruktiv yo'l bilan hal qilish hamda ijobiy psixologik muhitni yaratishga yordam beradi. Bunday intellekt turli sharoitlarda shaxsning moslashuvchan fikrlashi, emotsional barqarorligi va ijtimoiy kompetentligini ta'minlaydi. Bugungi kunda tashkilotlarda inson omilining ustuvor ahamiyat kasb etishi, ijtimoiy-psixologik muhitning barqarorligi va kommunikatsiya madaniyatining rivojlanishi rahbar va xodimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda adaptiv intellektni o'rganish zaruratini kuchaytirmoqda. Shu boisdan rahbar va xodim o'rtasidagi muloqotda adaptiv intellektning o'rnini, uning psixologik mexanizmlari hamda boshqaruv samaradorligiga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Bugungi kunda tashkilotlarda muvaffaqiyatli boshqaruvning eng muhim omillaridan biri bu inson omilidir. Rahbar va xodim o'rtasidagi samarali muloqot tashkilotning umumiy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda inson psixologiyasi va boshqaruv ilmda adaptiv intellekt tushunchasi alohida e'tibor qozonmoqda. Adaptiv intellekt – bu shaxsning o'zini va boshqalarni tushunish, o'z xulqini vaziyatga moslashtirish, o'zgaruvchan muhitda moslashuvchan qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Rahbarlar uchun bu sifat xodimlar bilan ijobiy munosabatlarni yo'lga qo'yishda, konfliktlarni oldini olishda va jamoada ruhiy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Adaptiv intellekt psixologiyada insonning moslashuvchan fikrlash, o'zgarishlarga tez javob berish va yangi sharoitlarga moslashish qobiliyatini ifodalaydi. U emosional va ijtimoiy intellekt bilan chambarchas bog'liq bo'lib, shaxsning hissiy va ijtimoiy muhitga bo'lgan munosabatini boshqaradi. Inson o'zining hissiyotlarini anglab, boshqalar his-tuyg'ulariga nisbatan sezgirlik bilan yondashganda, muloqot samaradorligi oshadi. Rahbar uchun bu xodimlarning ruhiy holatini anglash, ularning ehtiyojlarini tushunish va motivatsiyani to'g'ri yo'naltirish imkonini beradi.

Rahbar va xodim o'rtasidagi muloqot tashkilotning ijtimoiy-psixologik muhitini belgilovchi asosiy omillardandir. Samarali kommunikatsiya orqali rahbar jamoaning ishonchini qozonadi, xodimlar esa o'zini qadrlangan his etadi. Aksincha, noto'g'ri muloqot, sovuqqon yoki buyruqboz rahbarlik uslubi xodimlarda motivatsiyaning pasayishiga olib keladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasidagi ayrim davlat idoralarida rahbar-xodim munosabatlari hanuzgacha vertikal tuzilma asosida amalga oshmoqda, bu esa zamonaviy boshqaruv talablariga to'liq javob bermaydi.

holatini, ishdagi muammolarini va ularning psixologik ehtiyojlarini tez anglay oladi. U rahbarlik uslubini jamoaning xususiyatlariga moslashtirib, o'zgaruvchan vaziyatlarda mos qarorlar qabul qiladi. Masalan, ta'lim sohasida maktab direktori yoki universitet dekani adaptiv intellekt yondashuvidan foydalansa, u o'qituvchilar va talabalarning fikrlarini tinglab, ularni qaror qabul qilish jarayoniga jalb etish orqali jamoada ishonch muhitini yaratadi.

Adaptiv intellektni rivojlantirish uchun rahbarlar muntazam ravishda o'z ustida ishlashi, kommunikatsiya ko'nikmalarini mustahkamlashi va stressni boshqarish usullarini o'rganishi zarur. Shu maqsadda ko'plab tashkilotlarda psixologik treninglar, mentorlik dasturlari va jamoaviy mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligida rahbarlik salohiyatini oshirish bo'yicha maxsus adaptiv yetakchilik kurslari joriy etilgan.

Adaptiv intellekt rahbarlarga “qiyin savollar”ni hal qilishda (ya'ni, muammoli, noaniq vaziyatlarda) ishlashga yordam beradi. Heifetzning “adaptive leadership” nazariyasiga ko'ra, rahbarlar texnik yechimlardan tashqarida muammolarni hal qilish, xodimlar va manfaatdor tomonlarni jalb qilish, qadriyatlar va urf-odatlariga tegishli moslashuvni o'rgatishi lozim. Bu model rahbar va xodim o'rtasida ochiq muloqotni, tajriba almashishni va o'rganishni rag'batlantiradi.

Emosional intellekt rahbarlarga xodimlar hissiyotlarini tushunishga va ularning ehtiyojlariga mos ravishda muloqot uslubini o'zgartirishga imkon beradi: bir vaqtda motivatsion, bir vaqtda tushunarli, bir vaqtda qat'iy bo'lish kabir vaziyatlar bo'ladi.

AI va raqamli texnologiyalar rahbarlarga xodim xarakteristikalarini, ish samaradorligi, ehtiyojlari haqida ma'lumotlarni yig'ishga, tahlil qilishga yordam beradi. Bu real-vaqtda feedback, adaptiv treninglar, mentorlik va moslashuvchan ish tartiblarini yaratishni osonlashtiradi.

Xulosa.

Rahbar va xodim o'rtasidagi muloqotda adaptiv intellekt muhim o'rin tutadi. Bu qobiliyat rahbarga xodimlarni chuqurroq tushunish, jamoada sog'lom iqlim yaratish va muammolarni konfliktlarsiz hal etish imkonini beradi. O'zbekiston sharoitida rahbarlar uchun adaptiv intellektni rivojlantirish o'quv kurslarini keng joriy etish, davlat idoralari va xususiy kompaniyalarda kommunikatsiya madaniyatini oshirish maqsadga muvofiqdir. Kelgusida bu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar sonini ko'paytirish lozim. Adaptiv intellektning rivojlanganligi rahbar va xodimlarning o'zaro tushunishini, vaziyatga mos qaror qabul qilishini hamda ijtimoiy-emotsional muvozanatni saqlashini ta'minlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori adaptiv intellektga ega shaxslar stressli vaziyatlarda ham konstruktiv muloqot usullarini qo'llaydi, nizolarni samarali hal etadi va ijobiy ish muhiti yaratadi.

Shu boisdan rahbarlarda va xodimlarda adaptiv intellektni shakllantirish, uni rivojlantirishga yo'naltirilgan trening va psixologik dasturlarni amaliyotga joriy etish tashkilotning umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, adaptiv fikrlash, empatiya va moslashuvchanlikka asoslangan muloqot modeli shakllanadi hamda rahbar-xodim o'rtasidagi ishonchli, samarali aloqalar mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Андерсон, Н. (2018). Эмоциональный интеллект и лидерство: как управлять собой и другими. Москва: Манн, Иванов и Фербер.
2. Гоулман, Д. (2019). Эмоциональный интеллект на работе. Санкт-Петербург: Питер.
3. Махмудова, Н. (2022). “Tashkilot rahbarlarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish omillari.” O'zbekiston psixologiya jurnali, №3, 45–52-betlar.
4. Назарова, Д. (2023). “Adaptiv tafakkur va rahbarlik faoliyatining psixologik asoslari.” Psixologiya va ta'lim, №1(25), 60–68-betlar.
5. Khusanbayeva Ziyoda Makhmudjon kizi. (2025). Socio-Psychological Factors of The Influence of The Safe Environment in The Organization on The Psycho-Emotional State of Employees. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 5(05), 118–120. <https://doi.org/10.55640/jsshrf-05-05-30>